

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧКОВ И ПРЕДСЕРДИЙ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ ПОРОКАМИ СЕРДЦА В ВОЗРАСТЕ 3-4 ЛЕТ

Хамидова Нигора Каримбоевна¹

Баймурадов Равшан Раджабович²

Базовый докторант кафедры Анатомии и клиник анатомии (ОХТА), Бухарского государственного медицинского института, Бухара, Узбекистан

Заведующий кафедры Анатомии и клиник анатомии (ОХТА), Бухарского государственного медицинского института, Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10032527>

Резюме

Сравнительный анализ результатов измерений предсердий и желудочков сердца больных пороками сердца 3-4 летних детей с их здоровыми сверстниками показали, что все изученные параметры были увеличенными независимо от пола, причем достоверные отличия были в 83,3% случаев у мальчиков и 50% случаях у девочек 3 лет от роду.

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, желудочки сердца, предсердия сердца.

Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) — одни из наиболее распространенных пороков развития у детей — остаются ведущей причиной смерти в младшей возрастной популяции. В обзоре приведена мировая статистика распространенности и смертности при ВПС, а также рассмотрены причины вариабельности эпидемиологических данных. Обсуждается ассоциация ВПС с пороками других органов и систем. Показана роль различных факторов риска в формировании ВПС у плода.

За последнее столетие, показатели распространенности ВПС у детей значительно варьируют и составляют от 4 до 50 случаев на 1000 живорожденных [1,2]. Такая вариабельность объясняется разницей в критериях их оценки. Так, распространенность патологии увеличивается при учете детей с малыми ВПС. Частота ВПС средней тяжести и тяжелых форм среди детей США составляет около 6 случаев на 1000 живорожденных, увеличивается до 19/1000 при включении детей с двустворчатым аортальным клапаном и до 75/1000 при учете точечных мышечных дефектов межжелудочковой перегородки [3]. Изучения литератур показало, что очень мало данных касающихся параметров сердца [4,5,6].

Материалы и методы. Были исследованы 160 детей (80 девочек и 80 мальчиков) 3 и 4 лет здоровых и с различимы пороками сердца. В исследовании участвовали дети дошкольного учреждения в городе Бухары которые проходили обследования ЭхоКГ в клинике “Насриддин Шамс” в Бухарской области Узбекистана. Были изучены размеры левого предсердия (ЛП), правого желудочка (ПЖ), межжелудочковой перегородки (МЖП), задней стенки левого желудочка (ЗЛЖ), конечный диастолический размер (КДР) и конечный систолический размер (КСР) у детей больных пороками сердца.

Результаты исследования. У 3-летних мальчиков больных пороками сердца размеры ЛП составили $24,40 \pm 0,36$ мм, тогда как у здоровых детей данного возраста этот параметр составил $22,74 \pm 0,43$ мм (разница в 1,07 раза, $P < 0,05$). Такие же достоверные отличия наблюдались при изучение ПЖ и МЖП – соответственно 1,14 раза ($16,05 \pm 0,40$

мм против $14,05 \pm 0,29$ мм, $P < 0,05$) и 1,07 раза ($9,31 \pm 0,26$ мм против $8,65 \pm 0,25$ мм, $P < 0,05$). Достоверные отличия между больными и здоровыми отмечали и при измерении КДР (1,04 раза, $P < 0,05$) и КСР (1,06 раза, $P < 0,05$). Недостоверная разница получена по размерам ЗЛЖ ($P > 0,05$). Установлено, что практически по всем показателям у больных детей с данными патологиями отмечается достоверно большие параметры по сравнению с данными здоровых детей.

Такие же измерения были проведены у больных пороками сердца детей и здоровых детей 4 лет от роду. Полученные результаты показывают, что все изученные показатели (ЛП, ПЖ, МЖП, ЗЛЖ, КДР, КСР) были повышенными у больных детей по сравнению с здоровыми детьми того же возраста, независимо от пола детей. Из изученных 6 параметров у мальчиков достоверно отличающиеся результаты ($P < 0,05$) были в 4 случаях из 6 (66,67%), а у девочек 3 случая из 6 (50,0%). Все параметры больных 4-летних детей независимо от пола были повышенными в среднем на 1,03-1,10 раза у мальчиков и в среднем на 1,02-1,09 раза у девочек по отношению к здоровым 4-летним детям обоих полов.

Выводы. Таким образом сравнительный анализ результатов измерений предсердий и желудочков сердца больных пороками сердца 3-4 летних детей с их здоровыми сверстниками показали, что все изученные 6 параметров (ЛП, ПЖ, МЖП, ЗЛЖ, КДР, КСР) были увеличенными независимо от пола, причем достоверные отличия были в 83,3% случаев у мальчиков и 50% случаев у девочек 3 лет от роду. У 4-летних больных детей сохранилась такая же тенденция – достоверные отличия параметров у мальчиков составил 66,67%, а у девочек остался на уровне 3-летних девочек – 50,0%.

References:

1. Hoffman JL, Kaplan S, Liberthson RR. Prevalence of congenital heart disease. Am Heart J. 2004;147(3):425–439. doi: 10.1016/j.ahj.2003.05.003.
2. Becker S, Al Halees Z. First-cousin matings and congenital heart disease in Saudi Arabia. Community Genet. 1999;2(2–3):69–73. doi: 10.1159/000016189.
3. Chelo D, Nguetack F, Menanga AP, et al. Spectrum of heart diseases in children: an echocardiographic study of 1,666 subjects in a pediatric hospital, Yaounde, Cameroon. Cardiovasc Diagn Ther. 2016;6(1):10–19.
4. Хамидова Н.К. Тешаев Ш.Ж., Сравнительная характеристика антропометрических параметров детей с различными пороками сердца// Самарканд Проблемы биологии и медицины, 2019. №4/2, (115). – С. 255-257.
5. Хамидова Н.К., Тешаев Ш.Ж. Турли юрак нуқсонлари бўлган болалар жисмоний ўсиш кўрсаткичларининг морфометрик таснифи// Журнал. Тиббиётда янги кун. 2020, № 2/1(30/1) С. 54-57.
6. Ш. М. Камалова, ШЖ Тешаев, НК Хамидова. Параметры физического развития 8-летних детей в норме и при сколиозе. // Журнал. Морфология. 2020, -С. 92-93.